

68Г. I42. 323

С. И. ХМЕЛЬНИК

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЦВМ
ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ С КОМПЛЕКСНЫМИ ЧИСЛАМИ

Обсуждается вопрос о целесообразности и возможности построения специализированной ЦВМ для операций с комплексными числами. В связи с этим предлагается метод позиционного кодирования комплексных чисел и приводятся конструктивные доказательства теорем о возможности подобного кодирования.

Описываются алгоритмы поразрядных операций, умножения и деления позиционных кодов комплексных чисел с точки зрения выполнения этих операций на ЦВМ. Дается методика синтеза соответствующих схем, приводятся примеры синтеза.

В В Е Д Е Н И Е

Устройство ЦВМ во многом определяется классом решаемых задач. С этой точки зрения все ЦВМ разбиваются на две группы: универсальные машины общего назначения и специализированные, предназначенные для решения ограниченного круга задач. Создание специализированных машин вызвано стремлением к повышению их экономичности и быстродействия, а главное, к облегчению программирования.

В статье рассматривается возможность и целесообразность построения специализированной машины для операций с комплексными числами. Общие требования к специализированным ЦВМ позволяют сформулировать основные требования, возникающие в связи с поставленной задачей.

1. Представление комплексных чисел в ЦВМ в виде единого кода, что должно упростить программирование.

2. Выполнение операций с комплексными числами (по крайней мере арифметических и выделения Im и Re комплексного числа) непосредственно в арифметическом устройстве машины без спецпрограммы.

3. Представление в запоминающем устройстве машины как кодов комплексных чисел, так и обычных кодов действительных чисел для осуществления внешних связей машины.

Машина, отвечающая указанным требованиям, потенциально имеет значительные достоинства. Действительно, возможность производить операции непосредственно с комплексными числами, а не сводить их к операциям с мнимыми и действительными частями (или с модулями и аргументами) приводит к сокращению общего числа операций, необходимых для решения задачи с комплексными числами. Последнее облегчает программирование и уменьшает время решения задачи на цифровой машине. Зависимости между количеством элементарных действий для некоторых операций с комплексными числами, представленными в общем виде или в алгебраической форме, приведены в табл. I.

Недостатком подобной машины является неизбежное усложнение конструкции. Соотношение между указанными преимуществами и

Т а б л и ц а I

Исходные числа		Операция	Формулы для определения результата		Соотношение между числом операций
$Z_1 = U_1 + i V_1$	$Z_2 = U_2 + i V_2$		в общем виде	в алгебраической форме	
Слагаемое	Слагаемое	Алгебраическое сложение	$Z_1 \pm Z_2$	$U = U_1 \pm U_2$ $V = V_1 \pm V_2$	I : 2
Множимое	Множитель	Умножение	$Z_1 \cdot Z_2$	$U = U_1 U_2 - V_1 V_2$ $V = U_1 V_2 + V_1 U_2$	I : 6
Делимое	Делитель	Деление	$\frac{Z_1}{Z_2}$	$U = \frac{U_1 U_2 + V_1 V_2}{U_2^2 + V_2^2}$ $V = \frac{V_1 U_2 - U_1 V_2}{U_2^2 + V_2^2}$	I : II
Подынтегральная функция	Аргумент	Вычисление определенного интеграла	$\int_{a+bi}^{c+di} Z_1 \cdot dZ_2$	$U = \int_a^c u_1 du_2 - \int_b^d v_1 dv_2$ $V = \int_a^c v_1 du_2 + \int_b^d u_1 dv_2$	I : 4

недостатком не может быть определено предварительно. Однако необходимость изучения вопроса о возможности построения машины для операций с комплексными числами не вызывает сомнений, если учесть широкое распространение задач с функциями комплексного переменного в различных областях науки и техники: энергетике, связи, теории упругости, гидродинамике и т.д. По-видимому, задачи, связанные с определением точки в трехмерном пространстве (задачи обнаружения, наведения, преследования), также можно свести к задачам с плоскими векторами, т.е. с комплексными числами.

1. КОДИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ

Представление чисел в ЦВМ основано на кодировании чисел различными методами (коды: прямой, обратный и дополнительный, в остатках, двоично-десятичные и т.д.). Наиболее широкое распространение получил метод позиционного кодирования, основанный на разложении числа по степеням другого числа, называемого основанием. Подобное разложение имеет вид

$$Z = \sum_{k=-\infty}^M \alpha_k \cdot \rho^k, \quad (1)$$

где Z - некоторое число;

ρ - основание разложения;

k - номер разряда разложения (целое положительное или отрицательное число);

$\alpha_k = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, (R - 1)$ - коэффициент k -го разряда разложения (R - целое положительное число).

В дальнейшем выражение (1) будем называть R -м разложением числа Z по основанию ρ . В настоящее время известны два вида такого разложения:

а) разложение действительных положительных чисел по основанию $\rho = R$, применяемое для построения прямого, обратного и дополнительного кодов действительных чисел;

б) разложение относительных действительных чисел по основанию $\rho = -R$ [1],[2],[3].

Широкое распространение позиционного кодирования объясняется тем, что алгоритмы арифметических операций с разложениями чисел просты и легко реализуются в цифровых вычислительных устройствах. Так, если имеется разложение числа

$$R = \sum_{k=1}^m \alpha_k \rho^k, \quad (2)$$

то сложение нескольких R -х разложений заключается в поразрядном сложении коэффициентов α_k этих разложений с учетом переносов, имеющих вид разложения (2). Все другие арифметические действия сводятся к операциям сложения и умножения на степень основания ρ^k .

Это обстоятельство наводит на мысль о целесообразности применения метода позиционного кодирования для представления комплексных чисел в ЦВМ в виде единого кода. Возможность позиционного кодирования комплексных чисел показывается теоремами 4-7, доказательство которых построено на использовании теорем I-3, приведенных в [I].

Т е о р е м а 1. Для любого действительного числа Z существует R -е разложение по основанию $\rho = -R$.

Т е о р е м а 2. Если разложение теоремы I конечно (k - ограничено), то оно единственно.

Т е о р е м а 3. Неединственным образом по теореме I разлагаются и имеют два отличающихся друг от друга бесконечных разложения все числа вида

$$V(R) = \frac{\pm R^k}{1+R} + CR^{k+1}, \quad (3)$$

где C, k - любые целые числа.

Т е о р е м а 4. Для любого комплексного числа $Z = u + iv$ существует R -е разложение по основанию $\rho = \pm i\sqrt{R}$, где $i^2 = -1$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Согласно теореме I имеем

$$u = \sum_{m=-\infty}^{M_1} \alpha'_m (-R)^m, \quad \alpha'_m = 0, 1, 2; \dots, (R-1)$$

или

$$u = \sum_{m=-\infty}^{M_1} \alpha'_m (\pm i\sqrt{R})^{2m}.$$

Очевидно,

$$iU = \pm i\sqrt{R} \left(\pm \frac{U}{\sqrt{R}} \right),$$

но действительное число

$$\pm \frac{U}{\sqrt{R}} = \sum_{m=-\infty}^{M_2} \alpha_m'' (\pm i\sqrt{R})^{2m}, \quad \alpha_m'' = 0, 1, 2, \dots, (R-1),$$

следовательно,

$$iU = \pm i\sqrt{R} \cdot \sum_{m=-\infty}^{M_2} \alpha_m'' (\pm i\sqrt{R})^{2m+1}$$

или

$$iU = \sum_{m=-\infty}^{M_2} \alpha_m'' (\pm i\sqrt{R})^{2m+1}.$$

Введем следующие обозначения:

$$\begin{aligned} \alpha_m' &= \alpha_{2m}; \\ \alpha_m'' &= \alpha_{2m+1}; \\ M &= \max(M_1; M_2). \end{aligned}$$

Тогда

$$Z = \sum_{k=-\infty}^M \alpha_k (\pm i\sqrt{R})^k, \quad (4)$$

где

$$\alpha_k = 0, 1, 2, \dots, (R-1),$$

что и требовалось доказать.

Теорема 5. Для любого комплексного числа $Z = u + iU$ существует R -е разложение по основанию

$$\rho = \sqrt{\frac{R}{2}} (-1 \pm i),$$

где $\sqrt{\frac{R}{2}}$ - целое положительное число.

Доказательство. Имеем

$$\rho = \sqrt{\frac{R}{2}}(-1 \pm i);$$

$$\rho^2 = \pm Ri;$$

$$\rho^3 = R\sqrt{\frac{R}{2}}(1 \pm i).$$

Покажем, что число R имеет разложение по ρ . Согласно (2)

$$R = \sum_{k=1}^3 \alpha'_k \rho^k,$$

где

$$\alpha'_3 = 1,$$

или

$$R = \alpha'_1 \sqrt{\frac{R}{2}}(-1 \pm i) + \alpha'_2 R(\pm i) + R\sqrt{\frac{R}{2}}(1 \pm i).$$

Преобразуем последнее уравнение в систему

$$\left. \begin{aligned} R &= \alpha'_1 \left(-\sqrt{\frac{R}{2}}\right) + R\sqrt{\frac{R}{2}}; \\ \pm \alpha'_1 \sqrt{\frac{R}{2}} \mp \alpha'_2 R \pm R\sqrt{\frac{R}{2}} &= 0, \end{aligned} \right\}$$

решив которую, найдем

$$\alpha'_1 = R - \sqrt{2R};$$

$$\alpha'_2 = \sqrt{2R} - 1.$$

Коэффициенты α'_k - числа целые и меньшие R , следовательно, число R имеет разложение по ρ в виде (2).

Согласно теореме 2 любое комплексное число Z имеет разложение по основанию $\rho, -\rho^2$, так как $\rho^2 = \mp i\sqrt{R^2}$.

Итак,

$$Z = \sum_{m=-\infty}^{M'} \beta_m (\rho^2)^m,$$

где

$$\beta_m = 0, 1, 2, \dots, (R^2 - 1).$$

Обозначим

$$2m = k;$$

$$\beta_m = \beta'_k;$$

$$2M' = M''.$$

Тогда

$$Z = \sum_{k=-\infty}^{M''} \beta'_k \rho^k.$$

Так как $\beta'_k < R^2$, то

$$\beta'_k = \gamma_k R + \sigma_k,$$

где

$$\gamma_k = 0, 1, 2, \dots, (R-1)$$

и

$$\sigma_k = 0, 1, 2, \dots, (R-1).$$

Следовательно,

$$Z = \sum_{k=-\infty}^{M''} (\gamma_k R + \sigma_k) \rho^k$$

или

$$Z = R \sum_{k=-\infty}^{M''} \gamma_k \rho^k + \sum_{k=-\infty}^{M''} \sigma_k \rho^k.$$

В последнюю формулу в качестве сомножителей и слагаемых входят R -е разложения по основанию ρ . Следовательно, число Z также имеет R -е разложение по основанию ρ , т.е.

$$Z = \sum_{k=-\infty}^M \alpha_k \left[\sqrt{\frac{R}{2}} (-1 \pm i) \right]^k, \quad (5)$$

где

$$\alpha_k = 0, 1, 2, \dots, (R-1);$$

что и требовалось доказать.

Единственность и конечность разложений комплексных чисел оцениваются теоремами 6 и 7, которые являются следствием вышеприведенных теорем.

Т е о р е м а 6. Если разложения теоремы 4 конечны, то они единственны; неединственным образом разлагаются и имеют два (или четыре) отличающихся друг от друга бесконечных разложения все числа $Z = u + i\upsilon$, у которых u или υ (или u и υ одновременно) определяются формулами

$$u = V(R);$$

$$\upsilon = V(R)\sqrt{R};$$

числа $V(R)$ находятся по формуле 3.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Разложения вида (4) получаются путем ограниченного числа конечных преобразований разложений действительных чисел по основанию $\rho = -R$.

Каждая пара разложений чисел u и $\pm \frac{\upsilon}{\sqrt{R}}$ по $\rho = -R$ образует одно разложение комплексного числа $Z = u + i\upsilon$ по основанию $\rho = \pm i\sqrt{R}$, причем последнее разложение будет конечным тогда и только тогда, когда оба исходных разложения конечны. Последнее условие не выполняется, если

$$u = V(R);$$

$$\pm \frac{\upsilon}{\sqrt{R}} = V(R).$$

Т е о р е м а 7. Если разложения теоремы 5 конечны, то они единственны; неединственным образом разлагаются и имеют два (или четыре) отличающихся друг от друга бесконечных разложения все числа $Z = u + i\upsilon$, у которых u или υ (или u и υ одновременно) определяются формулами

$$u = V(R^2);$$

$$\upsilon = V(R^2)R.$$

Доказательство совершенно аналогично доказательству теоремы 6. Следует только иметь в виду, что исходные разложения берутся в этом случае по основанию $\rho = \pm i\sqrt{R^2}$.

Приведенные теоремы дают несколько способов получения разложений комплексных чисел. Соответствующие позиционные коды строятся в виде

$$K(Z) = \alpha_M \dots \alpha_k \dots \alpha_0, \alpha_{-1} \alpha_{-2} \dots \quad (6)$$

Между R -м разложением (I) числа Z и R -м позиционным кодом (6) того же числа существует взаимно-однозначное соответствие, заключающееся в том, что коэффициенту α_k k -го разряда разложения соответствует цифра α_k , стоящая в k -м разряде кода (номера разрядов кода отсчитываются влево от запятой).

Для примера укажем, что существует четыре двоичных позиционных кода комплексного числа, соответствующих двоичному разложению по основаниям $\rho = -1 \pm i$ и $\rho = \pm i\sqrt{2}$. Например, при

$$\begin{aligned} \rho &= i - 1 \\ k(-1) &= 11101; \\ k(2) &= 1100; \\ k(i) &= 11; \\ k(4-i) &= 111010111; \\ k(-5+3i) &= 1110100110 \quad \text{и т.д.} \end{aligned}$$

2. ОПЕРАЦИИ С ПОЗИЦИОННЫМИ КОДАМИ

Пусть Z_1 и Z_2 - некоторые комплексные числа, а Z - результат операции ∇ с этими числами

$$Z = Z_1 \nabla Z_2.$$

Рассмотрим R -е позиционные коды чисел Z_1, Z_2, Z по основанию ρ

$$K(Z_1) = \dots \alpha_k \dots; \quad (7)$$

$$K(Z_2) = \dots \beta_k \dots; \quad (8)$$

$$K(Z) = \dots \sigma_k \dots, \quad (9)$$

где k - номер разряда кода;

$\alpha_k; \beta_k; \sigma_k$ - цифры k -го разряда кода, которые принимают целочисленные значения от 0 до $(R - 1)$.

Операции с кодами (7) и (8), в результате которой получается код (9), будем также называть операцией ∇ с кодами

$$K(Z) = K(Z_1) \nabla K(Z_2). \quad (10)$$

Из всех операций с числами и соответствующими позиционными кодами выделим класс поразрядных операций Δ , которые определяются следующим образом.

Если над числами Z_1 и Z_2 , имеющими R -е разложение по основанию ρ , производится операция Δ , то имеет место равенство

$$\sum_{k=n}^M (\alpha_k \Delta \beta_k) \rho^k = \left[\sum_{k=n}^M \alpha_k \rho^k \right] \Delta \left[\sum_{k=n}^M \beta_k \rho^k \right]. \quad (11)$$

3. ПЕРВЫЙ АЛГОРИТМ ПОРАЗРЯДНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Операция Δ с кодами (7), (8)

$$K(Z) = K(Z_1) \Delta K(Z_2)$$

производится над каждой парой чисел (α_k, β_k) с учетом некоторого переноса Π_k по формуле

$$Q_k + \Pi_k = S_k, \quad (12)$$

где $Q_k = \alpha_k \Delta \beta_k$ - результат операции Δ над k -ми разрядами кодов;

S_k - разрядный результат.

Позиционный R -й код разрядного результата по основанию ρ имеет вид

$$K(S_k) = \gamma_m \dots \gamma_i \dots \gamma_0. \quad (13)$$

Код (13), у которого $\gamma_i = 0$ при всех $i < 0$, назовем целым кодом. Обозначим

$$\gamma_0 = \sigma_k, \quad (14)$$

где σ_k - число, стоящее в k -м разряде кода (9).

Тогда код переноса выражается как

$$K(\Pi_{k+1}) = \gamma'_{m-1} \cdots \gamma'_i \cdots \gamma'_0, \quad (15)$$

где

$$\gamma'_i = \gamma_{i+1}.$$

Таким образом,

$$S_k = \sigma_k + \Pi_{k+1} \rho.$$

Итак, поразрядная операция над позиционными кодами выполняется в следующей последовательности.

А л г о р и т м I. Известны коды (7) и (8).

1. Определяется S_k по формуле (12).
2. Определяется $K(S_k)$ в виде кода (13).
3. Определяются σ_k по (14) и $K(\Pi_{k+1})$ по (15).
4. Определяется число Π_{k+1} по известному коду (15).
5. Операции 1-4 осуществляются для $(k+1)$ -го разряда.

Алгоритм I выполняется начиная с младшего разряда кодов (7) и (8) Последним разрядом является тот разряд M , для которого соблюдаются условия

$$\left. \begin{aligned} \Pi_{M+1} &= 0; \\ \alpha_k &= 0 \quad \text{при } k > M; \\ \beta_k &= 0 \quad \text{при } k > M. \end{aligned} \right\} \quad (16)$$

Результатом выполнения алгоритма I является код (9).

Для осуществления поразрядной операции по алгоритму I, т. е. последовательно, разряд за разрядом, необходимо, чтобы код (13) всегда был целым. Естественно, код (15) при этом также будет целым.

Покажем, в каких случаях выполняется данное условие. Рассмотрим несколько чисел, имеющих ρ -разложения по основанию ρ , не содержащие отрицательных степеней числа ρ . Очевидно, и разложение суммы этих чисел также не будет содержать отрицательных степеней числа ρ .

Последнее утверждение равносильно следующему: сумма целых кодов также является целым кодом. Отсюда следует, что для того, чтобы в уравнении (12) число S_k имело целый код, необходимо и достаточно наличие целого кода у числа Q_k .

Итак, операция является поразрядной, если выполняются следующие условия:

- 1) действительно равенство (11);
- 2) код $K(\alpha_k \Delta \beta_k)$ - целый.

4. НЕКОТОРЫЕ ПОРАЗРЯДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

К числу поразрядных операций относятся: сложение, умножение на -1 , вычитание и некоторые другие операции.

Сложение. Пусть

$$K(Z) = \sum_{i=1}^s K(Z_i).$$

Справедливость условия 1 в этом случае очевидна. Результат сложения k -х разрядов $\alpha_k^{(i)}$ кодов $K(Z_i)$

$$Q_k = \sum_{i=1}^s \alpha_k^{(i)}$$

имеет целый код, так как числа $\alpha_k^{(i)}$ имеют целый код.

Таким образом, выполняются оба условия. Следовательно, сложение - поразрядная операция.

Заметим, что для определения $K(S_k)$ в формуле (12) необходимо знать код числа R . Код $K(R)$ для различных оснований приведен в табл.2.

Т а б л и ц а 2

ρ	R	$K(R)$	$K(-1)$
$\rho = \pm i\sqrt{R}$	$R > 1$ целое	$K(R) = \delta_2 \delta_1 \delta_0$ $\delta_2 = 1$ $\delta_1 = R-1$ $\delta_0 = \delta_1 \cdot \delta_2 = 0$	$K(-1) = \delta_2 \delta_1 \delta_0$ $\delta_2 = 1$ $\delta_1 = 0$ $\delta_0 = R-1$
$\rho = -1 = i$	$R = 2$	$K(R) = 1100$	$K(-1) = 1101$
$\rho = \sqrt{\frac{R}{2}}(1+i)$	$\frac{\sqrt{R}}{2} \geq 2$ целое	$K(R) = \delta_2 \delta_1 \delta_0$ $\delta_2 = 1$ $\delta_1 = \sqrt{2R}-1$ $\delta_0 = R - \sqrt{2R}$ $\delta_0 = 0$	$K(-1) = \delta_2 \delta_1 \delta_0$ $\delta_2 = 1$ $\delta_1 = \sqrt{2R}$ $\delta_0 = R-1$

Умножение на постоянный коэффициент a , если $K(a)$ — целый код. Пусть

$$K(Z) = K(a) \cdot K(Z_1).$$

Результат умножения k -го разряда

$$Q_k = \alpha_k \cdot a,$$

т.е. определяется α_k — кратным сложением числа a . Таким образом, данная операция сводится к операции I, т.е. является поразрядной.

Инвертирование (умножение на $-I$). Для доказательства поразрядности этой операции достаточно показать, что число $-I$ имеет целый код, т.е.

$$K(-Z_2) = -K(Z_2) = K(-I) \cdot K(Z_2).$$

Код $K(-I)$ для различных оснований также приведен в табл.2.

Вычитание.

$$K(Z) = K(Z_1) - K(Z_2)$$

или

$$K(Z) = K(Z_1) + [-K(Z_2)].$$

Таким образом, вычитание состоит из двух поразрядных операций и, следовательно, также является поразрядной операцией.

5. ВТОРОЙ АЛГОРИТМ ПОРАЗРЯДНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Рассмотрим снова формулу (12) и код (13). Как и ранее, $y_0 = \sigma_k$. Обозначим

$$y_i = p_{k+i}. \quad (17)$$

Назовем p_{k+i} одноразрядным переносом в $(k+i)$ -й разряд. Пусть число переносов в k -й разряд равно числу e_k . Определим числовое значение переноса Π'_k по формуле

$$\Pi'_k = \sum_{j=1}^{e_k} p_{kj}. \quad (18)$$

Оно всегда является действительным целым и имеет целый код

$$K(\Pi'_k) = \delta_e \dots \delta_t \dots \delta_0 .$$

Для всех поразрядных операций ($K(Q_k)$ - целый код) такая организация переноса не нарушает условия: $K(S_k)$ - целый код.

Таким образом, поразрядные операции можно выполнять также по следующему алгоритму.

А л г о р и т м 2. Известны коды (7) и (8).

1. Определяется число S_k по формуле (6).
2. Определяется код (I3).
3. Определяются β_k по (I4) и ρ_{k+i} ($i = 1 \div m$) по (I7).
4. Определяется число Π_{k+1} по (I8).
5. Операции I-4 осуществляются для $(k + 1)$ -го разряда.

Алгоритм 2 выполняется начиная с младшего разряда кодов (7) и (8). Последним разрядом является тот разряд M , для которого выполняются условия (I6). Результатом выполнения алгоритма 2 является код (9).

6. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ 1 И 2 В ЦВМ

Синтез схемы, выполняющей поразрядную операцию над позиционными кодами, разбивается на два этапа:

- составление одnorазрядных таблиц чисел по форме табл.3;
- разработка собственно схемы.

Составление таблиц чисел ведется по соответствующим алгоритмам, причем таблица для одного разряда является законченной

Т а б л и ц а 3

α_k	β_k	Q_k	Π_k	S_k	$K(S_k)$	β_k	Π_{k+1}
α_k	β_k	$\alpha_k \Delta \beta_k$	Π_k или Π'_k	S_k	$\gamma_m \dots \gamma_t \dots \gamma_0$	γ_0	Π_{k+1} или $\rho_{k+i} = \gamma_i$ ($1 \leq i \leq m$)

$$[-i]_{k+1} = \bar{\beta}_k [1+i]_k ;$$

$$[i]_{k+1} = [-i]_k ;$$

$$[1]_{k+1} = \beta_k [1+i]_k V [i]_k ;$$

$$\omega_k = [-i]_k V [i]_k V [1]_k ,$$

где Δ_k - сигнал операции, поступающий в k -й разряд;
 ω_k - сигнал по счетному входу k -го триггера.

Т а б л и ц а 4

β_k	Q_k	Π_k	S_k	$K(S_k)$	Θ_k	Π_{k+1}
0 1	0 -1	0 0	0 -1	0 1101	0 1	0 1+i
0 1	0 -1	1+i 1+i	1+i i	110 11	0 1	-i 1
0 1	0 -1	-i -i	-i -1-i	111 110	1 0	i i
0 1	0 -1	i i	i -1+i	11 10	1 0	1 1
0 1	0 -1	1 1	1 0	1 0	1 0	0 0

Число в квадратных скобках (величина переноса) рассматривается как двоичное переменное, равное нулю, когда перенос не равен этому числу, и единице - в противном случае.

Рис. 1

Пример 2. Сумматор кодов

Слагаемые коды имеют вид

$$K(Z_1) = \dots \alpha_k \dots ;$$

$$K(Z_2) = \dots \beta_k \dots .$$

Необходимо найти код суммы

$$K(Z_1 + Z_2) = \dots \sigma_k \dots .$$

Для составления табл.5 воспользуемся алгоритмом 2. В этом случае формула (12) записывается так:

$$S_k = \alpha_k + \beta_k + \sum_{j=1}^{e_k} p_{kj} .$$

Легко проверить, что табл.5 удовлетворяет требованиям α и β . Характерным для данной таблицы является то, что любое p_{kj} может принимать значения 0 или 1.

Т а б л и ц а 5

S_k	$K(S_k)$	σ_k	p_{k+2}	p_{k+3}	p_{k+4}	p_{k+5}	p_{k+7}	p_{k+8}
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0
2	1100	0	1	1	0	0	0	0
3	1101	1	1	1	0	0	0	0
4	111010000	0	0	0	1	1	1	1
5	111010001	1	0	0	1	1	1	1
6	111011100	0	1	1	1	1	1	1
7	111011101	1	1	1	1	1	1	1
8	111000000	0	0	0	0	1	1	1

Процесс составления таблиц по алгоритму 2 неоднозначен. Действительно, можно составить еще две таблицы (6 и 7), отвечающие этим требованиям.

Табл.6 и 7 имеют следующую особенность: код числа иногда записывается в виде

$$K(S_k) = -K(-S_k)$$

или

$$K(S_k) = -y_m \dots y_i \dots y_0 .$$

В этом случае

$$p_{k+i} = -\gamma_i.$$

Таким образом, перенос p_{k+1} может принимать три различных значения: 0, 1, -1. Такое усложнение переноса приводит к упрощению таблиц, что видно непосредственно из сравнения табл. 5-7.

Т а б л и ц а 6

S_k	$K(S_k)$	b_k	p_{k+2}	p_{k+3}	p_{k+4}
0	0	0	0	0	0
-1	1 1 1 0 1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0
2	1 1 0 0	0	1	1	0
3	1 1 0 1	1	1	1	0
4 = -1-4/	-1 0 0 0 0	0	0	0	-1
5 = 1/4/ + 1	-1 0 0 0 0 + 1	1	0	0	-1

Т а б л и ц а 7

S_k	$K(S_k)$	b_k	p_{k+2}	p_{k+3}	p_{k+4}
0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0
2 = -1-2/	-1 1 1 0 0	0	-1	-1	-1
3 = -2/-2/ + 1	-1 1 1 0 0 + 1	1	-1	-1	-1
-1 = -1/2/ + 1	-1 1 0 0 + 1	1	-1	-1	0
-2 = -1/2/	-1 1 0 0	0	-1	-1	0
-3	1 0 0 0 1	1	0	0	1

Наиболее простой с точки зрения схемной реализации оказывается табл. 7. Перепишем ее в виде табл. 8, введя следующие обозначения:

$$p'_{k+i} = 1; \quad p''_{k+i} = 0 \quad \text{при} \quad p_{k+i} = 1;$$

$$p'_{k+i} = 0; \quad p''_{k+i} = 1 \quad \text{при} \quad p_{k+i} = -1;$$

$$p'_{k+i} = 0; \quad p''_{k+i} = 0 \quad \text{при} \quad p_{k+i} = 0.$$

Табл.8 описывает связь между числами $\alpha_k, \beta_k, \epsilon_k, p_{kj}$ как двоичными переменными и поэтому может быть использована для построения одноразрядного сумматора комбинационного типа обычными методами алгебры логики.

Т а б л и ц а 8

S_k	ϵ_k	$P_{k+2}'' = P_{k+3}''$	P_{k+4}'	P_{k+4}''
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	1
3	1	1	0	1
-1	1	1	0	0
-2	0	1	0	0
-3	1	0	1	0

На рис.2 изображена схема комбинационного последовательного сумматора, в котором используется одноразрядный сумматор, соответствующий табл.8.

Одноразрядный сумматор имеет шесть входов (два слагаемых α_k и β_k и четыре переноса из $(k-2), (k-3), (k-4)$ -го разрядов $P_{k1}, P_{k2}, P_{k3}, P_{k4}$) и четыре выхода $\epsilon_k, P_{k+2}'' = P_{k+3}'', P_{k+4}', P_{k+4}''$. Переносы P_{kj} образуются задержкой переносов P_{k+i} на время $i\tau$ (τ - длительность одного интервала). Величина S_k определяется по формуле

Рис. 2

$$S_k = \alpha_k + \beta_k + P_{k4} - P_{k1} - P_{k2} - P_{k3}.$$

Перейдем к рассмотрению более сложных операций, не являющихся поразрядными.

7. УМНОЖЕНИЕ

Необходимо найти произведение

$$Z = Z_1 \cdot Z_2,$$

где числа Z_1 и Z_2 имеют соответственно коды

$$K(Z_1) = \alpha_M \dots \alpha_k \dots \alpha_m, \quad (19)$$

$$K(Z_2) = \beta_N \dots \beta_k \dots \beta_n. \quad (20)$$

Код произведения определяется из выражений

$$K(Z) = K(Z_1) \cdot K(Z_2)$$

или

$$K(Z) = \sum_{k=1}^N K(\beta_k \rho^k Z_1),$$

или

$$K(Z) = \sum_{k=1}^N K(\beta_k) K(\rho^k) K(Z_1),$$

где

$$K(\beta_k) = \beta_k;$$

$$K(\rho^k) = \underbrace{1000 \dots 000}_k.$$

Умножение кодов описывается следующим алгоритмом.

А л г о р и т м 3. Известны коды (19) и (20).

1. Определяется код

$$K(Z, \rho^k) = K(Z_1) K(\rho^k) = K(Z_1) 1000 \dots 000$$

сдвигом кода $K(Z_1)$ на k разрядов.

2. Определяется код

$$K(Z, \beta_k \rho^k) = K(Z, \rho^k) K(\beta_k) = \beta_k K(Z, \rho^k)$$

β_k - кратным сложением кода $K(Z, \rho^k)$.

3. Производится сложение $(k-1)$ -й частичной суммы

$$\sum_{k=1}^{k-1} K(\beta_k \rho^k Z_1)$$

с k -м частичным произведением

$$K(Z, \beta_k \rho^k),$$

т.е. определяется k -я частичная сумма.

4. Выполняются операции 1-3 для $k_1 = k+1$.

Алгоритм 3 выполняется последовательно для всех разрядов мнителя от n до N (или в обратном порядке), причем первая частичная сумма равна 0, а последняя (N -я) является кодом произведения $k(z)$.

8. ДЕЛЕНИЕ

Необходимо найти частное

$$z = \frac{z_1}{z_2},$$

где числа z_1 и z_2 имеют соответственно коды (19) и (20).

Деление как действие, обратное умножению, производится путем последовательного вычитания делителя из делимого. Критерием правильности деления служит уменьшение номера старшего значащего разряда (СЗР) кода остатка, образующегося в результате вычитания.

А л г о р и т м 4. Известны коды (19) и (20).

1. Определяется код $K(z_2 \rho^v)$ сдвигом делителя $K(z_2)$ на $v = M - N - h$ разрядов.

2. Вычитается сдвинутый делитель $K(z_2 \rho^v)$ из h -го остатка $K(z_0^{(h)})$, т.е. определяется $(h+1)$ -й остаток;

3. Сравниваются номера СЗР h -го и $(h+1)$ -го остатков, обозначенных соответственно через H_h и H_{h+1} (табл.9).

Т а б л и ц а 9

	Условие	Результат		
		Частное	h	$K(z_0)$
а	$H_{h+1} < H_h$	увеличивается на единицу h -го разряда	увеличивается на единицу	$K(z_0^{(h+1)})$
б	$H_{h+1} = H_h$	то же	остается без изменений	то же
в	$H_{h+1} > H_h$	остается без изменений	увеличивается на единицу	$K(z_0^{(h)})$

4. Выполняются операции I-3 с новыми значениями числа h и остатка.

Деление производится, начиная с $h=0$, при котором за остаток принимается делимое, и кончая получением заданного числа разрядов в частном. Частное образуется суммированием единиц v -го разряда, полученных операцией 3α (см. табл. 9), и имеет вид

$$K(Z) = \sigma_v \dots \sigma_u \dots \sigma_{(M-N)}.$$

Алгоритм 4 следующим образом связывает между собой коды $K(Z)$, $K(Z_1)$, $K(Z_2)$, $K(Z_0^{(v)})$:

$$K(Z_1) = \sum_{u=M-N}^v K(Z_2 \sigma_u \rho^u) + K(Z_0^{(v)}). \quad (21)$$

Откуда следует, что

$$Z = \frac{Z_1 - Z_0^{(v)}}{Z_2}. \quad (22)$$

Равенство (22) подтверждает справедливость алгоритма 4.

Алгоритмы 3 и 4 состоят из операций сложения, вычитания и сдвига и, следовательно, легко могут быть реализованы в ЦВМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вышесказанное показывает возможность представления комплексных чисел в виде единых кодов и выполнения операций на ЦВМ непосредственно с этими кодами. Строение кодов комплексных чисел ничем не отличается от строения обычных кодов действительных чисел, что позволяет использовать общее запоминающее устройство для хранения тех и других кодов.

Таким образом, применение метода позиционного кодирования отвечает всем требованиям к ЦВМ, изложенным во введении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Z. PAWLAK, A. WAKULICZ. Use of expansions with a negative basis in the arithmometer of a digital computer. "Bulletin de l'Academie polonaise des sciences". vol.5, cl.3, N 3, 1957.

2. Z.PAWLAK. An electronic digital computer based on the "-2" system."Bulletin de l'Academie polonaise des sciences"vol. cl.4, N 12, 1959.

3. IRE Transaction Electronic Computers, vol.6, 1957, p.123.

Статья поступила в редакцию в марте 1962 г